

СИНТЕЗ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 3d-МЕТАЛЛОВ 1,3- ДИБЕНЗИЛХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНА С ЦИНКОМ

Каримова ГавхарШовкатжановна

кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при министерстве Энергетики Республики Узбекистан

Аннотация: Синтезированы лиганд 1,3-дибензилхиназолин-2,4-дион и его комплексные соединения хлоридов, нитратов и ацетатов цинка (II). Состав и строение синтезированных соединений изучены методами элементного анализа, ИК и ЯМР¹H-спектроскопии. Смещение всех сигналов, ответственных за водородсодержащие функциональные группы в молекуле лиганда в область слабого поля, а также появление нового сигнала от протонов ацетатного ацидолиганда, свидетельствует о происходящей координации к иону комплексообразователю. Результаты ЯМР¹H спектроскопического исследования строения синтезированных комплексов подтвердили выводы полученные методом ИК-спектроскопии в части расположения ацидолигандов во внутренней сфере комплексного соединения.

Ключевые слова: d-металлы, 1,3-дибензилхиназолин-2,4-дион, лиганд, ИК и ПМР спектр, синтез, анализ, препарат, гербицид, фунгицид, бактерицид, рострегулирующий

В настоящее время бурно развивается химия гетероциклических соединений, что связано с физиологическими свойствами этих соединений. Среди них имеются высокоэффективные лекарственные препараты, химические средства защиты растений от вредителей. На их базе созданы красители, мономеры, термостойкие волокна, полимерные материалы и многие другие практически ценные вещества. Наиболее широкоиспользуются препараты, содержащие в своем составе азотсодержащие пяти- и шестичленные гетероциклические системы. К таким системам относятся хиназолины [1], имеющие конденсированные пиримидиновые и бензольные ядра и обладающие уникальными химическими и фармакологическими свойствами. Основную часть применяемых в народном хозяйстве веществ составляют органические соединения и с каждым днем спрос на них растет. Поэтому разработка удобных, простых методов получения гетероциклических соединений является одной из актуальных задач, стоящих перед химиками. В решение этой проблемы существенную помощь может оказать целенаправленный синтез

координационных соединений переходных металлов с физиологически активными органическими соединениями.

Известно, что введение в состав биологически активных препаратов жизненно важных ионов металлов не только уменьшает их токсичность, но и в большинстве случаев увеличивает биологическую активность и нередко приводит новым биологическим свойствам [2,3].

В координационной химии существует большое число разнообразных лигандов, сильно отличающихся по свойствам и строению [4-5]. Одним из важных классов таких соединений являются хиназолин-2,4-дион и их производные [6], которые достаточно широко распространены в растительных и биологических объектах. Следовательно, изучение комплексообразующих способностей производных хиназолин-2,4-диона является актуальной проблемой химии координационных соединений. Хиназолины имеют также важное значение с практической точки зрения [7-9]. На базе этих соединений созданы многие биологически активные вещества—гербициды, пестициды, фунгициды, бактерициды и фармакологически активные препараты [10]. Поэтому поиск биологически активных соединений в данном ряду представляет особый практический интерес.

Определение проводили методом двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде в отношении фармакопейных штаммов: *Staphylococcus aureus* ATTC 6538-P, *Escherichia coli* ATSS 25922. Бактериостатический эффект исследуемых соединений сравнивали с действием диоксида иэтакридина лактата. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее целесообразно проводить поиск высокоактивных соединений с данным видом активности в рядах N-ацилгидразидов N-ацил-5-бром(йод)антраниловых кислот, 6-бром(йод)-2-фенил-3-ацнламинохиназолин-4-(3H)-онов и 2-замещенных-3-(К-бензилидениламино)-6-бром(йод)хиназолин-4(3H)-онов [11].

Взаимодействие 1,3-дibenзоилхиназолин-2,4(1H,3H)-диона с карбонатом калия в среде безводного ДМФА при комнатной температуре приводит к образованию калиевой соли 3-бензоилхиназолин-2,4(1H,3H)-диона, алкилирование которой *insitu* бензилхлоридом дает 1-бензил-3-бензоилхиназолин-2,4(1H,3H)-дион. Разработан одностадийный способ получения N1-монозамещенных производных хиназолин-2,4(1H,3H)-диона. Изучено влияние природы щелочного реагента на выход и соотношение продуктов дебензоилирования [12].

Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию и свойств хиназолин-2,4-диона и их производных, их комплексные соединения практически мало изучены.

Производные хиназолина также способны образовывать комплексные соединения с различными металлами. Например, взаимодействие 3-меркаптоэтилхиназолин-2,4-диона, салицилового альдегида и 0-аминотиофенола со смещанными солями рения(V) приводит к образованию (2-(3-хиназолин) этилтиолато) - N-(2-меркаптофенил)-салицилидениминато-оксорения(V). При взаимодействии 3-меркаптоэтилхиназолин-2,4-диона с 3-тиапентан-1,5-дитиолатом в присутствии смешанных солей рения (V) в диметилформамиде образуется диметилформаamidный сольват (2-(1H, 3H-хиназолин-2,4-дион-3-ил)этилтиолато)-(3-тиапентан-1,5-дитиолато)-оксорения(V) [13].

Следует отметить, что аналог хиназолин-2,4-диона хиназолин-4-он может образовывать комплексные соединения с солями d-металлов. Например, [14]его взаимодействие с CuCl_2 приводит к образованию диаква-дихлоро-бис[хиназолин-4(1H)-он-кN³]-меди(II). Хлорид триметилолова (IV) с 2-меркаптохиназолин - 4-оном образует связь как с атомом серы, так и с атомом азота, в результате чего получается триметил - (2-меркапто-4-гидроксихиназолин - N,S)-олово (IV) [15]. В результате взаимодействия хиназолин - 4-она с хлоридом кадмия(II) образуется комплексное соединение [16]. К.М.Фитчету и П.Ж.Стемлу удалось получить комплексное соединение на основе 2,2'-дихиназолина. Взаимодействием последнего с хлоридом палладия(II) осуществлен синтез (2,2'-дихиназолин)-дихлоро-палладия(II) [17]. Этим же авторам удалось осуществить синтез кадмиевого комплекса 2,2'-дихиназолина – аква-(2,2'-дихиназолино)-динитрато-кадмия(II) [18]. В реакции комплексообразования могут вступать и производные хиназолина как с заместителями в гетерокольце, так и в ароматическом ядре. Например, 6-бром-1,4-дигидро-4-гидрокси-1-метил-4-(2'-пиридил)-хиназолин с CuCl_2 образует моногидрат бис-(μ_2 -хлоро)-бис-(6-бromo-1,4-дигидро-4-гидрокси-1-метил-4-(2'-пиридил)-1,3-хиназолин-N,N')-дихлородимеди(II) [19]:

Целью данной работы является разработка методик синтеза и получение комплексные соединения хлоридов, нитратов и ацетатов цинка (II) с 1,3-дибензилхиназолин-2,4-дионом. Исследование строения и свойств физико-химическими методами анализа.

В данной работе использовались в виде кристаллогидратов следующие соли: хлориды, ацетаты и нитраты; цинка (II) - все соли марки «ч.д.а.». Для синтеза лигандов использовали конц. HCl, бромид тетрабутиламмония, бензол, бензилхлористый, пропионовую и уксусную кислоты марки «ч». Использованные органические растворители также очищали и высушивали известными методами [20].

Анализ синтезированных комплексных соединений на содержание металла проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Perkin-Elmer-432» (США). Элементный анализ на содержание азота и кислорода - на приборе «EA 1108» фирмы Carlo-Erba (Италия).

ИК-спектры сняты на Фурье спектрометре SpectrumGX фирмы «Перкин-Элмер» (США), в таблетках, регистрировали в области $400-4000\text{ см}^{-1}$ спрессованных с KBr диаметром 13 мм с разрешением 4 см^{-1} на приборе фирмы Перкин-Элмер модели 2000 в вазелине.

Спектры ЯМР ^1H снимали на спектрометре Varian Inova-400 UNITY 400⁺ (400 МГц) в DMSO, внутренний стандарт TMS. Значения R_f определены на пластинках «Sorbfil» (Россия) и «Whatman®UV-254» (Германия), элюент - смесь бензола с этанолом 5:1; проявители: $1\text{ г KMnO}_4 + 4\text{ мл H}_2\text{SO}_4 + 96\text{ мл H}_2\text{O}$, УФ - свет. Температура плавления синтезированных веществ определяли на приборе «Voetius» (Германия) и «MEL-TEMP» (США).

Термический анализ регистрировали на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей со скоростью 10 град/мин и навеской $0,10\text{ г}$ при чувствительности гальванометров $T-900\text{ }^\circ\text{C}$, ТГ-200, ДТА-1/80, ЦТГ-1/10. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянным использованием насоса. Держателем служил корундовый тигель с диаметром 10 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al_2O_3 .

Дифрактограммы комплексов с целью их идентификации снимали на дифрактометре ДРОН-3.0 в следующих параметрах: режим рентгеновского генератора- 36 kV , 15 mA ; $\text{CuK}\alpha$ - излучение ($\lambda=1,542\text{ \AA}$), β -фильтр, Ni; $\omega/2\theta$ -сцепление; интервал экспозиции $5^\circ \square 0 \square 30^\circ$; постоянная скорость вращения детектора 1 град/мин ; скорость записи 12 мм/мин .

Рентгеноструктурный анализ (РСА) монокристаллов 1,3-добензилхиназолин - 2,4-диона проведен на автоматическом дифрактометре Oxford Diffraction-2009 ($\lambda\text{MoK}\alpha$, графитовый монохроматор, $\theta/2\theta$ -сканирование, $2\theta_{\text{max}}=56^\circ$). Структура расшифрована прямым методом с помощью комплекса программ SHELXS-97 [21] и уточнена с помощью комплекса SHELXL-97 [22]. Атомы водорода были установлены геометрически и уточнялись по модели наездника. Молекулярная графика осуществлялась программой XP в SHELXTL-Plus [23].

Квантово-химический расчет реакционной способности лигандов проводили полуэмпирическими квантово-химическими методами расчета MNDO, AM1 и PM3 приведенном в комплексе программ HyperChemData [24].

Впервые разработаны способы синтеза и получены координационные соединения цинка (II) с 1,3-добензилхиназолин-2,4-дионом. В результате

проведенных исследований были синтезированы 3 ранее неизвестных в литературе металлокомплексов.

Лиганд 1,3-добензилхиназолин-2,4-дион (L) синтезировали по следующей схеме реакции:

К смеси 1,62 г (0,01 моль) хиназолин-2,4-диона, 4 г (0,1 моль) NaOH в 40 мл воды, 1,28 г (0,004 моль) тетрабутиламмония бромида (ТБАБ) и 40 мл бензола добавляли 3,79 г (0,03 моль) хлористого бензила. Нагревали до 60⁰С и выдерживали при этой температуре в течение 6 часов. Органический слой разделяли, промывали до нейтральной реакции, высушивали над Na₂SO₄, бензол упаривали, остаток перекристаллизовывали из бензола. Выход 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона (L) 3,0 г (88%). Т.пл.=125-127⁰С. R_f=0,82 (бензол : ацетон=5:1). Лит. т.пл. 123-125 ⁰С.

Синтез комплексов проводили по следующей методике: к горячему раствору 0,684 г (0,002 моля) лиганда в 50 мл ксилола, подогретого до 125-130 ⁰С, приливали насыщенный раствор 0,219 г (0,001 моля) ацетата цинка в 50 мл ксилола при постоянном перемешивании и нагревали в течение 1 часа на водяной бане с обратным холодильником. После охлаждения из раствора выпадает мелкокристаллический белый осадок, через двое суток осадок отфильтровывали, тщательно промывали спиртом, эфиром и высушивали на воздухе. Выход продукта 3,11 г (51 %), т.пл. 130-132 ⁰С.

Аналогично синтезированы комплексные соединения хлорида, ацетата и нитрата цинка(II) на основе 1,3-добензилхиназолин-2,4-дионом. Состав и индивидуальность синтезированных комплексов устанавливали при помощи элементного анализа.

Основные характеристики всех синтезированных комплексных соединений приведены в табл.1. Из анализа данных полученных из определения элементарного состава комплексных соединений можно заключить, что во все синтезированных комплексных соединения состав комплексов соответствует M:L 1:2.

Таблица 1

Характеристики синтезированных комплексов на основе 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона

Соединение	Выход %	Т.п.л. °С	Найдено, %			Брутто формула	Цвет	Вычислено, %		
			N	O	Me			N	O	Me
L*	95	134-136	10.81	12.3	-	C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	белый	10.53	12.0	-
ZnLCl ₂	80	177-179	6.34	7.63	15.89	ZnC ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ Cl ₂	белый	6.96	7.96	16.17
ZnL(NO ₃) ₂	48	154-156	12.58	28.41	14.33	ZnC ₁₆ H ₁₄ N ₆ O ₈	белый	12.31	28.13	14.28
ZnL(CH ₃ COO) ₂	55	166-168	6.42	21.30	14.07	ZnC ₂₀ H ₂₀ N ₂ O ₆	белый	6.24	21.38	14.48

L* - 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона

Строение синтезированных соединений установлены с помощью спектроскопических методов анализа [25-26].

В ИК спектре 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона (рис.1) характеристичные валентные колебания карбонильных групп в положениях 2, 4 наблюдаются для ν_{as} (C=O) при 1763-1731 см⁻¹, ν_s (C=O) при 1656-1697 см⁻¹. Группа интенсивных полос поглощений в среднечастотной области при 1607-1483 см⁻¹ отнесена к колебаниям C-N связи гетероцикла. Колебания метиленовых групп бензольных колец обнаружены в области высоких частот при 2969-3088 см⁻¹.

Рис.1. ИК-спектр лиганда 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона

В области низких частот обнаружены группы полос с высокой интенсивностью отнесенные согласно [27-28] к колебаниям CH₂ групп молекулы лиганда. В области высоких частот при 3448 см⁻¹ в виде уширенной полосы с малой интенсивностью наблюдается полоса поглощения, отнесенная к колебаниям молекул воды. Вероятно, в лиганде присутствует влага.

Строение синтезированного лиганда 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона было дополнительно установлено методом ЯМР¹H спектроскопии. В ЯМР ¹H

спектре лиганда в области слабого поля наблюдается группа мультиплетных сигналов при 7.26-7.42, 7.85-7.99 м.д., которые отнесены к сигналам от протонов водородсодержащих метиленовых групп ароматических ядер и от протонов CH₂ групп, связанных с ароматическими циклами. Дублет-дублетные сигналы, зафиксированные при 8.19-8.38 м.д. отнесены к сигналам соседних CH₂ групп хиназолиндионового кольца [29-32].

Рис.2. ЯМР ¹H-спектр лиганда 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона

Взаимодействием растворов лиганда с соответствующими хлоридами, нитратами и ацетатами металлов в мольном соотношении L:M 2:1 получены комплексы с общей для всех синтезированных соединений формулой ML₂X₂, где: M- Zn(II); L-1,3-дибензилхиназолин-2,4-дион; X - Cl⁻, NO₃⁻ и CH₃COO⁻.

Таблица 2

Основные частоты в ИК-спектрах 1,3-дибензилхиназолин-2,4-диона и его комплексов (см⁻¹) (L)

Соединения	$\nu_{(s)}(C=O)$	$\nu_{(as)}(C=O)$	$\nu(C-N)$	$\nu(N-C=O)$	$\nu(O-M)$
L	1656	1731	1182	2237	-
ZnCl ₂ L·H ₂ O	1671	1710	1184	2242	546
Zn(NO ₃) ₂ L·H ₂ O	1682	1725	1220	2240	542
Zn(CH ₃ COO) ₂ L·H ₂ O	1674	1721	1237	2270	562

Анализ ИК спектра комплекса ZnCl₂L·H₂O показал, что ацетатный ацидолиганд является координированным. Этот вывод сделан на основе нахождения в ИК спектре комплекса новых отсутствующих в спектре свободного лиганда полос поглощения при 1386 и 753 см⁻¹, отнесенных согласно [33-35] к симметричным валентным колебаниям связи COO-группы и валентным колебаниям связи M-O.

Сопоставление ИК спектра Zn(NO₃)₂L·H₂O со спектром лиганда показало, что в спектре комплекса имеется полоса при 748 см⁻¹, отсутствующая в спектре

лиганда, характерная для колебаний, связи М-О. Кроме того, проявившаяся в ИК спектре комплекса новая полоса при 827 см^{-1} отнесена к вне плоскостным деформационным колебаниям координированной нитратной группы. Как указывалось, выше, согласно [36-37] при координации валентные колебания этой группы должны расщепляться на две полосы. Найденные в ИК спектре комплекса полосы при 1473 и 1278 см^{-1} также свидетельствуют в пользу того, что нитратный ацидолиганд является внутрисферным.

Для дополнения результатов, полученных методом ИК-спектроскопии, проведено ПМР-спектроскопическое исследование строения синтезированных диамагнитных комплексов цинка.

Как известно, метод ПМР позволяет по резонансным частотам в магнитном поле, которые фиксируются методом ПМР, установить наличие водородсодержащих функциональных групп в молекуле соединения. При этом основными характеристиками сигналов в спектрах ПМР являются значения химических сдвигов, спин-спиновое взаимодействие и величина интегральной интенсивности кривой. На величину химических сдвигов протонов электроотрицательность и индуктивность соседних атомов влияют таким образом, что чем больше экранирование электронной плотности данного протона под влиянием локального поля соседних атомов, тем более в сильных полях наблюдается резонансный сигнал протона в спектре ПМР и, наоборот, явление дезэкранирования сдвигает сигнал в область слабого поля. То есть, положение резонансного сигнала (химический сдвиг) определяется совокупностью электронной плотности вокруг рассматриваемого протона и анизотропных эффектов соседних групп.

ПМР спектры хлоридных, нитратных и ацетатных комплексов немного отличаются от ПМР спектра свободного лиганда. В ПМР спектре комплексов все сигналы водородсодержащих функциональных групп немного смещены в область слабого поля по сравнению с их расположением в ПМР спектре лиганда, что свидетельствует о происходящей реакции комплексообразования. В ПМР спектре комплекса $\text{ZnCl}_2\text{L}\cdot\text{H}_2\text{O}$ дублет-дублетные сигналы протонов бензольного кольца смещаются в область слабого поля и имеют центры при δ 7.32 и 7.84 м.д. В ЯМР¹Н спектре комплекса ацетата Zn(II) в области сильного поля при δ 1.90-1.94 м.д. наблюдается синглетный сигнал [38-41], отнесенный к протонам метильной группы ацидолиганда. Смещение всех сигналов, ответственных за водородсодержащие функциональные группы в молекуле лиганда в область слабого поля, а также появление нового сигнала от протонов ацетатного ацидолиганда, свидетельствует о происходящей координации к иону комплексообразователю. Результаты ПМР спектроскопического исследования строения синтезированных комплексов подтвердили ранее

полученные выводы методом ИК-спектроскопии о расположении ацидолигандов во внутренней сфере комплексного соединения.

На основании обсуждения спектров соединений Zn(II) с 1,3-дибензилхиназолин-2,4-дионом можно представить пространственное строение синтезированных комплексных соединений в виде:

где $M = \text{Zn(II)}, \text{X} = \text{Cl}_2, \text{NO}_3$,

На основании проведенных спектроскопических исследований можно сделать вывод о том, что гетероциклический лиганд координируется атомом кислорода хиназолиндионного кольца, что является экспериментальным подтверждением теоретических выводов, полученных при квантово-химической оценке реакционной способности конкурирующих донорных центров в молекуле полидентатного гетероциклического лиганда. Ацидолиганды являются координированными и находятся во внутренней сфере координационных полиэдров.

Список литературы:

1. Шахидоятов Х.М. “Хиназолон-4-и их биологическая активность”, Ташкент, изд. “ФАН”, 1988, 184 стр.
2. Вильямсон Т. Химия хианолина // Гетероциклические соединения: Сб. науч. тр./Под ред. Р. Эльдерфильда. М.: ИЛ, 1960. Т. 6. С. 268-311.
3. Albert A. Physical Methods in Heterocyclic Chemistry/Ed. By A.R. Katritzky. 1963. P. 1.
4. Ortikov I.S., Elmuradov B.Zh., Shakhidoyatov Kh.M., Amer.Chem. Sci. J., 2014, 4(6), pp.774-786
5. Nasrullayev A.O., Elmuradov B.Zh., Turgunov K.K., Tashkhodjaev B., Shakhidoyatov K.M., Acta Crystallogr., (2012), E68, o1746.
6. Насруллаев А.О., Турдибаев Ж.Э., Элмурадов Б.Ж., Abulimiti Yili., Naji Akber Aisa., Шахидоятов Х.М. Химия природ. соед., 2012, №4, С. 573-577
7. Шахидоятов Х.М., Ходжаниязов Х.У. Функционально-замещенные пириимидины // Ташкент. 2010. Стр.244-250

8. Сайткулов Ф.Э., Захидов К.А., Самаров З.У., Шахидоятов Х.М. Синтез и изучение алкилирования 2-фенилхиназолин-4-тиона // Материалы конференции молодых ученых «Актуальные проблемы химии природных соединений» Ташкент. 2015. Стр.46
9. Атанязов О.Н., Курязов Р.Ш., Тахиров Ю.Р., Атауллаев З.М., Усманов Р.М. Синтез производных цитизина с хиразолоновыми фрагментами // Материалы конференции молодых ученых «Актуальные проблемы химии природных соединений» Ташкент. 2015. Стр.242
10. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Справочник I-том. Москва. 1992.438с
11. Власова Н.А. Синтез и сравнительная характеристика противомикробной активности 6-бром(йод)-2-фенил-3-аминохиназолин-4(3H)-онов и их NH-ацильных производных // Вопросы биолог., мед. и фармац. химии.-2010.-№2.-С. 17-19.
12. Озеров А. А., Новиков М.С. Селективный синтез 1-бензилхиназолин-2,4(1H,3H)-диона // Волгоградский научно-медицинский журнал, Том 1, 2019, стр.33-36
13. Leibnits P., Reck G., Pietzsch H.J., Spies H. (2-(3-Quinazoline)-ethiolato)-(N-(2-mercaptophenyl)salicylideneiminato)-охо-rhenium(V) and (2-(1H,3H-Quinazolin-2,4-dion-3-yl)ethylthiolato)-(3-thiapentane-1,5-dithiolato)-охо-rhenium(v)dimethylformamide solvate // J. Chem.Soc., 2001. –№11. –P.146.
14. Turgunov K., Shomurotova S., Mukhamedov N., Tashkhodjaev B. Diaqua-dichlorido-bis(quinazolin-4(1H)-one-kN³)-copper (II) // Acta Crystallogr., Sect. E:Struct. Rep. Online, 2010. –E.66. m1680.
15. Yang Shi., Chunlin Ma., Rufen Zhang. Trimethyl-(2-mercapto-4-hydroxyquinazoline-N,S)-tin(IV), Triphenyl-2-(2-mercapto-4-hydroxyquinazoline-N,S)-tin(IV) and Tribenzyl-(2-mercapto-4-quinazoline-N,S)-tin(IV) // J. Organomet. Chem., 2006. -№691. –P.1661-1677.
16. Turgunov K., Englert U. Catena-[bis(μ_2 -chloro)-bis(quinazolin-4(3H)-one)-cadmium(II)] // Acta Crystallogr., Sect. E:Struct. Rep. Online, 2010. –E.66. m1457.
17. Fitchett C.M., Steel P.J. Crystal and molecular structure of (2,2'-biquinazoline)-dichloro-palladium (II) // J. Organomet. Chem., 2006. -№27 (31). –P. 1527
18. Fitchett C.M., Steel P.J. Preparation and characterization of aqua-(2,2'-biquinazoline)-metanol-dinitrato-cadmium(II) // Zh. Strukt.Kim. (Russ.) (J. Struct. Chem.), 2005. -№54. –P. 1790.
19. Visnjevas A., Tusek-Bozic L., Sunjic V. Bis(μ_2 -chloro)-bis(6-bromo-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-(2'-pyridyl)-1,3-quinazoline-N,N')- dichloro-di-

copper (II) monohydrate and cis-dichloro-(6-bromo-1,4-dihydro-4-etoxy-1-methyl-4-(2'-pyridyl)-1,3-quinazoline-N,N')-copper (II) // J. Inorg. Chem. 2001. -№125. – P.2647-2651.

20. Патент №57-116053. Япония. Производные хиназолина и способ их получения // Микки Хидаки // РЖХим. 1983. 1201168П. –С.44.

21. Sheldrick, G.M. // ActaCrystallogr. 1990. Vol46 A, №-3. P. 467.

22. Sheldrick, G.M.; SHELXL97. Program for the Refinement of Crystal Structures. University of Göttingen, Germany, (1997).

23. Siemens; XP. Molecular Graphics Program. Version 5.03. Siemens Analytical X-Ray Instruments Inc., Madison, Wisconsin, USA (1994).

24. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. М.: Книга по требованию. 2013. С.272

25. Кукушкин Ю.Н., Ходжаев О.Ф., Буданова В.Ф., Парпиев Н.А. Термолиз координационных соединений. Ташкент: Фан, 1986. С. 198.

26. Накамото К. ИК спектры неорганических и координационных соединений. –Москва: Мир. 1996. –204 с.

27. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. М.: Высшая школа. 1971. -С. 214-234.

28. Беллами Л. Новые данные по ИК спектрам сложных молекул. М.: Мир, 1971. -С. 318.

29. Гюнтер Х. Введение в курс спектроскопии ЯМР. Пер. в англ. М.: Мир, 1984. –С. 478.

30. Султанов С., Каримова Г.Ш., Мухамедов Н.С., Кадирова Ш.А., Парпиев Н.А. Шахидоятов Х.М. Синтез 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона и комплексов металлов на его основе // «Кимёвакимё-технологиянинг долзарб муаммолари» Урганч, 2011. –С. 80-81.

31. Дероум Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. Пер. с англ. М.: Мир, 1992, 403 с.

32. Каримова Г.Ш., Кадирова Ш.А., Парпиев Н.А., Мухамедов Н.С., Шахидоятов Х.М., Ашуров Ж.М. Изучения строения комплексов Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) с 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона спектроскопическими методами // Доклад АН РУз. Ташкент. 2010. стр. 72-75

33. Накамото К. ИК спектры неорганических и координационных соединений. –Москва: Мир. 1996. – 204 с.

34. Беллами Л. Новые данные по ИК-спектрам сложных молекул. Москва.: Мир, 1971. -318 с.

35. Наканиси К. ИК-спектры и строение органических соединений: перевод с англ. -Москва: Мир. 1965. -С. 14-144.

36. Миронов В.А., Янковский С.А. Спектроскопия в органической химии. Москва: Мир, 1985. - 229 с.
37. Козицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. Москва: Высшая школа., 1971. -стр. 214-234.
38. Султанов С., Каримова Г.Ш., Мухамедов Н.С., Кадирова Ш.А., Парпиев Н.А., Шахидоятов Х.М. Синтез 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона и комплексов металлов на его основе // «Актуальные проблемы химии и химической технологии» Материалы Респ. науч.-прак. конф.–Ургенч, 2011. –С. 80-81.
39. Каримова Г.Ш., Султанов С., Мухамедов Н.С., Кадирова Ш.А., Парпиев Н.А., Шахидоятов Х.М. Синтез и спектроскопическое исследование никелевого комплекса с 1,3-добензилхиназолин-2,4-дионом // «Актуальные проблемы очистки нефти и газа от примесей различными физико-химическими методами» - Карши, 2011. –С. 170-171.
40. KarimovaG., AshurovJ., MukhamedovN., ParpievN., Ibragimov B. 1,3-dibenzyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline—2,4-dione // Acta Crystallographica Section E, Structure Report.2010. E66, m1547-1560
41. Г.Ш.Каримова, М.М.Ишанходжаева, Ш.А.Кадирова, Н.С.Мухамедов, Н.А.Парпиев Синтез лиганда 1,3-добензилхиназолин-2,4-диона // Известия СПбГТИ (ТУ), Россия. Санк-Петербург. 2012. №15. Т.41. – стр. 65-68

